

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA REFORZAR LAS COMPETENCIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS¹

CONTEXTUALIZACIÓN:

Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto de innovación es la atención a alumnos y alumnas de la ESO con dificultades en comprensión y producción de textos escritos no ficcionales, es decir, de textos destinados al aprendizaje. Para ello, el proyecto se propone diagnosticar estas dificultades y elaborar materiales que permitan a los estudiantes desarrollar estrategias que mejoren la comprensión y producción de esos textos.

Los objetivos específicos que se plantea este proyecto son los siguientes:

- Definir las dificultades básicas de alumnos de la ESO que necesitan refuerzos en lo que concierne a la comprensión y producción de textos escritos.
- Establecer los contenidos básicos de la comprensión y producción de textos escritos.
- Diseñar líneas didácticas que permitan la integración de la lengua como instrumento de aprendizaje en la programación de otras materias del currículo de Secundaria.
- Elaborar propuestas para los programas y las actuaciones de refuerzo desde un enfoque globalizador del conocimiento: criterios de programación, unidades didácticas, principios metodológicos y para la evaluación.

¹ Catalá, A. V.; Carrión, M.J.; Cuenca, M.; Iglesias, A.; Madalena, J. I. y Rodríguez-Gonzalo, C. (2003). Documento base. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Convocatoria y resolución (DOGV):

El proyecto se desarrolló al amparo de la convocatoria de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana:

ORDEN de 25 de abril de 2002, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de innovación e investigación educativa y desarrollo del currículo durante el **curso académico 2002-2003**, y los Premios 2002 de la Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa. [2002/X5077]. *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV), núm.4251, de 25 de mayo de 2002.

Resolución de la convocatoria:

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, por la que se resuelve la convocatoria del concurso de ayudas económicas para la realización de proyectos de innovación e investigación educativa y desarrollo del currículo durante el **curso académico 2002-2003**. [2002/X10882]. *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV), núm.4357, de 15 de octubre de 2002.

Convocatoria de la segunda fase de los proyectos concedidos:

ORDEN de 11 de marzo de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de la **segunda fase** proyectos de innovación e investigación educativa y desarrollo del currículo durante el **curso académico 2002-2003**. [2003/3868]. *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* (DOGV), núm.4474, de 4 de abril de 2003.

Solicitante principal: Aguas Vivas Catalá González

Participantes del grupo DIL·LES:

María José Carrión

Matilde Cuenca

Angustias Iglesias

José Ignacio Madalena Calvo

Carmen Rodríguez Gonzalo

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO:

La atención a las necesidades educativas de los alumnos es uno de los principios pedagógicos esenciales que se derivaron de la LOGSE (1990), mantenido en leyes posteriores hasta convertirse en un pilar fundamental en la LOMLOE (2021). Atender a estas necesidades supuso plantear la **atención a la diversidad** de los alumnos en cuanto capacidades, intereses y motivaciones. La

calidad de la enseñanza en un sistema educativo, en un centro o en un aula deriva de la capacidad de atender a la diversidad de necesidades educativas que presentan los alumnos. El reto de esta tarea y sus dificultades implicó un proceso de reflexión, dirigida siempre a la acción, para diagnosticar las necesidades de cada alumno o grupo y para proponer intervenciones desde la programación de aula. Dichas intervenciones son las adaptaciones que en diferente grado adaptan los contenidos, la metodología y las estrategias y criterios de evaluación a las necesidades de los alumnos.

La Orden de Atención a la Diversidad de 18 de junio de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència estableció un conjunto de **medidas de atención a la diversidad en la ESO**. Dichas medidas estaban concebidas como un *continuum* cuya finalidad era organizar una progresiva intervención en función de las necesidades educativas de los alumnos. Esta concepción de las medidas de atención a la diversidad permite que el planteamiento didáctico fundamental, así como algunos instrumentos de diagnóstico y evaluación, materiales curriculares y recursos puedan tener un uso flexible. Es lo que ocurre con las **actividades de refuerzo** que están ligadas con la concreción del currículo de un área o a su adaptación para los alumnos que permanecen un año más en el mismo curso, pero también están relacionadas con las adaptaciones curriculares significativas, e incluso, con las medidas específicas de atención a la diversidad.

Precisamente, la colaboración entre asesores de formación y profesores del Ámbito Lingüístico-Social del Programa de Diversificación Curricular (PDC) y del Programa de Adaptación Curricular en Grupo (PACG), dos de las medidas específicas de atención a la diversidad previstas en la LOGSE, permitió conocer desde las aulas algunas de las dificultades de estos alumnos. A modo de hipótesis, consideramos que parte de estas dificultades derivan de su competencia lingüístico-comunicativa, que limita sus posibilidades de aprendizaje. Asimismo, pensamos que algunos de estos alumnos no habrían necesitado de esta medida si se hubieran aplicado otras menos radicales en el momento oportuno. Entre estas medidas, como ya se ha mencionado, figuraban tanto la adaptación del currículo del área como las actividades de refuerzo.

Para realizar el Plan de Atención a la Diversidad de un centro educativo, es importante partir de una concepción clara acerca de lo que son **contenidos**

básicos y las estrategias más adecuadas en función de las necesidades de los alumnos y alumnas y del contexto. A partir de ahí se puede diversificar el currículo mediante las distintas medidas de atención a la diversidad.

Entre las dificultades de aprendizaje que más preocupan a profesores, alumnos y a la sociedad en general están las relativas a **la comprensión y producción de textos escritos**. En este sentido, cabe tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, las actividades de comprensión y producción centran gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula por lo que la competencia que manifiesten los alumnos en estas habilidades repercute directamente en el rendimiento del alumno.

En segundo lugar, hemos de considerar que la lengua constituye un **medio de aprendizaje** y, por tanto, las competencias lingüísticas básicas deben abordarse desde todas las áreas y no solo desde las áreas de lengua. Los resultados de la investigación didáctica sobre las dificultades de comprensión y producción de textos escritos que desde hace años se lleva a cabo muestran la vinculación entre tales dificultades y el aprendizaje en general, lo que demuestra que constituyen un aprendizaje básico, además de ser un objetivo general de etapa. En definitiva, la valoración educativa y social de las competencias lingüístico-comunicativas está plenamente justificada.

Sin embargo, este planteamiento no ha sido del todo asumido por los centros y persiste un currículo excesivamente compartimentado, que dificulta tanto la comunicación entre los profesores del mismo equipo educativo, como la toma de decisiones para intervenir conjuntamente. De hecho, una de las claves del éxito de los programas específicos de atención a la diversidad ha sido la de crear **ámbitos que globalizan los contenidos** de varias áreas de referencia. Por consiguiente, parece adecuado intentar concretar mejor esos contenidos básicos y crear estrategias y recursos para que sean asumidos por todas las áreas. Puesto que el área de Lengua se considera instrumental, y de ahí su prioridad a la hora de definir los refuerzos, es importante clarificar los contenidos, estrategias y recursos que permitan que, a través de esta medida, los alumnos consigan el objetivo de integrarse desde el punto de vista académico.

En efecto, las dificultades de aprendizaje pueden suponer para algunos alumnos un factor de desmotivación, falta de autoestima y, en definitiva, pueden afectar al grado de su **integración en el centro**. Abordar estas dificultades desde las medidas de atención a la diversidad, como es el caso de los refuerzos o las

adaptaciones curriculares, es, pues, una vía imprescindible para asegurar la integración de los alumnos y evitar actitudes y actuaciones más graves como el absentismo escolar.

En resumen, desarrollar las competencias de comprensión y producción de textos escritos es fundamental en el ámbito académico. Para ello es necesario disponer de un marco teórico en el que contextualizar el diagnóstico así como la preparación de actividades y recursos para la intervención didáctica y para su evaluación. Es probable que estas intervenciones impliquen también aspectos organizativos del centro, como los planes de lectura.

El proyecto se desarrolló en dos fases:

Primera fase:

- Elaboración de **instrumentos para detectar los errores más frecuentes de los alumnos con dificultades generalizadas de aprendizaje** (posibles candidatos a las medidas de atención a la diversidad). Consideramos que las dificultades de los alumnos derivan del desarrollo de su competencia lingüística: de su **conocimiento del mundo** y de las **estrategias** que emprenden para abordar el aprendizaje lingüístico. Asimismo, mantenemos la hipótesis de que cierto tipo de **actitudes** ante la lectura y escritura contribuye a crear barreras en el desarrollo de la competencia comunicativa. Por todo ello, los instrumentos de observación han de ser múltiples y los criterios de evaluación variados, de modo que permitan atender a conocimientos lingüístico-comunicativos y al uso de procedimientos para emprender la lectura y la escritura de textos. Dicho en otros términos, se aborda el aprendizaje lingüístico en toda su complejidad.

Los resultados se pueden consultar en los documentos que se citan en el apartado final “Documentos-resultados del proyecto. Instrumentos para el diagnóstico de dificultades de comprensión lectora y composición escrita. Primera fase del proyecto”.

- **Tratamiento y elaboración de la información obtenida para realizar el diagnóstico de dificultades.** Consideramos que un diagnóstico de dificultades

debe ser amplio, atender aspectos diversos y estar formulado en términos positivos, porque una dificultad es aquello que un individuo aún no ha aprendido o ha aprendido de forma deficitaria. En este sentido, el diagnóstico ha de servir para definir los contenidos básicos, que son aquellos que permitirán desbloquear las dificultades de aprendizaje. Estos contenidos deben estar siempre presentes en cualquier programación porque facilitan la progresión en el aprendizaje.

Los resultados se pueden consultar en los documentos que se citan en el apartado final “Documentos-resultados del proyecto. Diagnóstico de dificultades de lectura (primera fase del proyecto)”.

Segunda fase:

- **Elaboración de propuestas con criterios didácticos para el desarrollo de los contenidos básicos**, en consonancia con el diagnóstico realizado en la primera fase. Estas propuestas incluyen actividades de aula, aspectos organizativos del trabajo en el aula, diseño de estrategias y ayudas, principios metodológicos y para la evaluación. En esta fase se realiza un trabajo de puesta en práctica de los materiales elaborados, en las aulas de refuerzo del Programa de Diversificación Curricular (PDC) y del Programa de Adaptación Curricular en Grupo (PACG). Asimismo, no se excluye la posibilidad de extenderlos a otras aulas en las que hay alumnos con dificultades de aprendizaje lingüístico.

Los resultados se pueden consultar en los documentos que se citan en el apartado final “Documentos-resultados del proyecto. Propuesta didáctica. Segunda fase del proyecto”.

Justificación de las aportaciones innovadoras del proyecto respecto al ámbito de trabajo propuesto

Uno de los problemas básicos de los alumnos de Secundaria consiste en el uso de la lengua como instrumento para aprender en otras áreas curriculares. En los centros de Secundaria generalmente se aborda este problema mediante el tratamiento diferenciado de estos alumnos en aulas de refuerzo, desdobles y otras situaciones similares con la utilización de los materiales que existen en el

mercado, pero de un ciclo inferior al que se encuentra el alumno. Dichos materiales carecen de instrumentos para detectar deficiencias de aprendizaje, están dirigidos a alumnos con un ritmo de aprendizaje "normal" y no plantean estrategias para resolver dificultades.

Asimismo, la desmembración que presenta la mayoría de los libros de texto del mercado editorial, entre el aprendizaje de la comprensión y la producción de textos añade más dificultades al uso de la lengua como instrumento. Tal desmembración llega hasta el extremo de plantear el desarrollo de estas habilidades como independientes y de presentar la lectura o la escritura como un fin en sí mismas. Partimos de la concepción de que el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción escritas debe darse integrado en una secuencia de aprendizaje. De hecho, en la mayoría de las áreas curriculares se le pide al alumno que busque información (saber leer) para luego reelaborarla y dar cuenta de ella en un escrito (saber escribir).

Otra de las aportaciones innovadoras es el papel que otorgamos a la reflexión lingüística en el aprendizaje lingüístico-comunicativo. El conocimiento sobre la lengua es un medio para el desarrollo de la competencia comunicativa. Ahora bien, tal reflexión lingüística debe hacerse desde el marco del texto inserto en una situación comunicativa. Por todo ello, los conocimientos gramaticales dejan de ser el eje de cualquier secuencia didáctica y quedan integrados como un elemento más al servicio del objetivo último: el desarrollo de la competencia comunicativa.

En resumen, este proyecto pretende ofrecer al profesorado unos instrumentos que permitan detectar deficiencias y proponer materiales curriculares adecuados para que el alumno avance y desarrolle su competencia lingüística. Asimismo, esperamos que el planteamiento de la propuesta didáctica conduzca a romper la dinámica de aislamiento de estos alumnos en el aprendizaje, dada su posibilidad de aplicación en distintas áreas de conocimiento.

Incorporación al proyecto de planteamientos coeducativos

La escuela mixta no es ajena al sexismo social. Los contenidos, los materiales escolares, la interacción verbal y las cuestiones organizativas contribuyen a la socialización diferencial si no hay un proyecto coeducativo explícito que recorra de manera transversal, tal y como se propugnaba en la LOGSE, el proyecto curricular de centro. La coeducación debe ponerse de manifiesto en:

- la selección de objetivos y contenidos
- los principios metodológicos
- y en la organización de centro y de aula.

Coeducar consiste en incorporar la crítica feminista a los contenidos culturales que la escuela selecciona como relevantes, en un plan de acción sistemático y estructurado que posibilite la modificación de las condiciones discriminatorias y que abra vías hacia la igualdad de mujeres y varones.

En efecto, el carácter no coeducativo de una propuesta de aula viene dado por dos vías. Una, todos los aspectos relativos a la organización del aula: criterios de agrupación de alumnos, reparto de tareas, roles. La otra vía está vinculada a los contenidos curriculares. En este sentido, cabe señalar que numerosas investigaciones han puesto el énfasis en el carácter androcéntrico de los saberes, es decir, en su construcción desde una perspectiva masculina. La lengua, en su doble función de comunicación y representación del mundo, no es ajena a ese carácter. El androcentrismo se manifiesta en la ocultación de las mujeres en el mundo representado en los textos y en los prejuicios lingüísticos de los hablantes, en algunos mecanismos lingüísticos que usa quien escribe para construir su discurso y adecuarlo a la situación comunicativa. Dicho en otros términos, se trata de una visión sesgada que provoca violaciones de la coherencia textual².

El carácter coeducativo de este proyecto radica en los dos aspectos anteriormente señalados: la organización del aula y el aprendizaje lingüístico. En lo concerniente a la organización de aula, se han de considerar todas las variables que promueven una situación de igualdad entre alumnas y alumnos. Por otro lado, el aspecto androcéntrico del mensaje será tratado mediante dos estrategias. Una consiste en desvelar esos mecanismos y articular una propuesta de comprensión lectora que los evidencie. Y la otra consiste en seleccionar textos no androcéntricos en los que las mujeres aparezcan representadas en pie de igualdad con los varones.

Criterios para valorar los resultados o proceso de evaluación previsto

² Véanse, a este respecto, las publicaciones de A.V. Catalá y E. García Pascual: (1987) *Una mirada otra*. Generalitat Valenciana, Departament de la Dona y (1995) *Ideología sexista y lenguaje*. Octaedro.

Las características profesionales de los participantes (profesoras y asesores) en este grupo de trabajo permitieron una evaluación contrastada y rica en aportaciones.

Entendemos que la evaluación es un proceso, por lo que en este proyecto se concibió como continua y se integró como un elemento del proyecto. Cada una de sus fases se evaluó según los objetivos propuestos. De acuerdo con ello, la evaluación tuvo un carácter formativo, es decir, fue dictando los cambios en la elaboración del proyecto.

Para la evaluación global del proyecto se tuvo en cuenta:

- La validez de la aplicación de los instrumentos elaborados en diferentes áreas curriculares.
- Los resultados obtenidos, en la comprensión y producción de textos escritos, por los alumnos de los programas específicos de atención a la diversidad, en los institutos de Educación Secundaria (IES) implicados en el proyecto.
- La adecuación de los materiales curriculares elaborados para el ámbito lingüístico social de los programas específicos de atención a la diversidad.

Valoración de los resultados obtenidos en relación con los objetivos previstos

El carácter amplio del tema nos obligó a centrar nuestros esfuerzos en la lectura. En efecto, el equipo de profesores del grupo de trabajo empezó el proyecto abordando el aprendizaje lingüístico desde una perspectiva global que permite integrar lectura y escritura dado que son dos aprendizajes complementarios que se retroalimentan. Así pues desarrollamos acciones para cumplir los objetivos propuestos y sin abandonar dicha línea de trabajo empezamos a considerar la posibilidad de profundizar primero en la lectura y posteriormente abordar la escritura. Este proceso nos llevó a ampliar los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto en todo lo relativo a enseñar a leer como se pone de manifiesto en las actividades llevadas a cabo y en los documentos elaborados. Además de los objetivos definidos inicialmente, cumplimos otros: analizar propuestas de instrucción lectora y crear unas bases teóricas para enseñar a leer.

La difusión e implantación en los centros de Secundaria de esta propuesta necesita de la colaboración de los departamentos didácticos, una organización de los refuerzos determinada y una mejor formación del profesorado.

DOCUMENTOS-RESULTADOS DEL PROYECTO:

- Artículos:

[Llegir per aprendre: estratègies de suport a alumnes amb comprensió pobre](#), publicado en la revista *Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura* (2002, n.º 27, 60-72), por Aguas-Vivas Catalá y José Ignacio Madalena.

[Escribir para aprender: estrategias para mejorar la composición de textos explicativos de los alumnos](#), publicado en la revista *Lenguaje y Textos* (2002, n.º 19, 95-108), por José Ignacio Madalena Calvo y Aguas-Vivas Catalá González.

[Hacer cosas con la lectura](#), publicado en la revista *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura* (2003, n.º 33, 34-42), por Aguas-Vivas Catalá y José Ignacio Madalena.

- Vídeos

[Textos discontinuos - Leer.es](#), vídeos de un curso realizado por José Ignacio Madalena y Aguas-Vivas Catalá en la Escuela de Verano Leer. es (El Escorial, 2010), sobre la necesidad de que la lectura en el aula se aborde desde la diversidad de textos. Además de los textos continuos, que siguen patrones de organización más conocidos, en el aula se debe abordar la lectura discontinua (tablas, estadísticas, gráficos, mapas...). Estas lecturas favorecen la adquisición de vocabulario a través de inferencias y el aprendizaje sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos y dan lugar a la elaboración de esquemas conceptuales o a la redacción de breves textos expositivos, resultado de comentarlos.

- Instrumentos para el diagnóstico de dificultades de comprensión lectora y composición escrita de alumnas y alumnos (primera fase del proyecto)

- o [Informe: Cuestionarios y actividades para evaluar las dificultades en comprensión lectora y composición escrita.](#) Documento que reúne los instrumentos diseñados para valorar las dificultades del alumnas y alumnos (cuestionarios y actividades para el alumnado e instrumentos de observación docente).
- o [Cuestionarios para el alumnado-comprensión lectora y composición escrita.](#) Cuestionarios para valoración de las dificultades en comprensión lectora y expresión escrita.
- o [Actividad de comprensión lectora: La vida cotidiana de la sociedad española del siglo XIX.](#) Actividad para valorar las dificultades de comprensión lectora.
- o [Actividad de comprensión lectora: La historia de Gregorio.](#) Actividad para valorar las dificultades de comprensión lectora.
- o [Actividad de comprensión lectora: Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar.](#) Actividad para valorar las dificultades de comprensión lectora.
- o Instrumentos para la observación docente. [El alumno o la alumna ante el proceso y el producto de la lectura.](#)
- o Instrumentos para la observación docente. [El alumno o la alumna ante el proceso de composición escrita.](#)
- Diagnóstico de dificultades de lectura (primera fase del proyecto)
 - o [Comprensión lectora. Recogida de datos en un grupo de 3.º de ESO](#) (curso 2002-2003). A partir del cuestionario de comprensión lectora, recogida de datos en un grupo de 3.º de ESO de un instituto público de Secundaria (IES) de la ciudad de Valencia.
 - o [Comprensión lectora. Observaciones sobre las dificultades de un grupo de 3.º ESO de un Programa de Adaptación Curricular en Grupo \(PACG\).](#) A partir de la realización de dos actividades sobre comprensión lectora, informe de la profesora sobre las

dificultades de un grupo de alumnos y alumnas de 3.º de ESO, de un programa de atención a la diversidad (PACG), en un instituto público de Secundaria (IES) de la ciudad de Valencia.

- o [Informe: Las dificultades de comprensión lectora y composición escrita](#). Documento de síntesis a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios y actividades realizadas.
- o [Análisis](#) de modelos didácticos sobre comprensión lectora. Tras constatar que algunas de las dificultades de los alumnos y alumnas están relacionadas con el tipo de propuestas de instrucción lectora utilizadas en las aulas, este documento analiza algunas de ellas.
- Propuesta didáctica (segunda fase del proyecto)
 - o [Principios de actuación en el aula de refuerzo para alumnos y alumnas con dificultades de comprensión lectora](#). En este documento se exponen una serie de principios básicos que se pueden aplicar en las clases destinadas a alumnos con dificultades en las competencias básicas asociadas al uso de la lengua.
 - o [Criterios para una propuesta didáctica](#) que integre la comprensión lectora en una situación de aprendizaje.
 - o [El proceso de lectura en la secuencia metodológica de una unidad didáctica](#). En este documento se pauta metodológicamente la lectura de documentos con un objetivo común, tomando como referencia una unidad didáctica dirigida a alumnos del Ámbito Lingüístico y Social de los Programas de Diversificación Curricular (“La formación de la sociedad capitalista industrial”).

